

BISMUTHUM

Anna KOSSAK-ROMANACH (*)

Dois pacientes portadores de quadros nosológicos distintos se beneficiaram com **Bismuthum** prescrito com base na conjunção de sintomas característicos e raros, de nível mental e local.

CASO I

QUADRO CLÍNICO — AMG, fem., pr., 55a. Em 16.1.75 queixa de úlcera duodenal, ainda ativa mas em tratamento especializado, com radiografias repetidas desde 1972; também dores noturnas de pequenas articulações aliviadas pelo ácido acetilsalicílico. Antecedentes de afta, furunculose, escabiose e tétano. Cefaléia crônica temporal transfixante, em ferroadá, pior à noite. Insônia. Prurido no couro cabeludo. Dor debaixo das unhas. Estado nauseoso contínuo, com grande desejo de água fria que não tolera, vomitando imediatamente após engolir; vomita, mesmo com um único gole. Ardor gástrico e sensação de peso, melhorado à flexão do tronco; eructações fétidas; aversão ao vinho; gosto ferruginoso; língua branca. Inquietude extrema; sempre mudando de lugar; ansiedade refletida no estômago; desejo desesperado de companhia.

DIAGNÓSTICO — Úlcera duodenal.

CONDUTA — **Bismuthum C 30**, doses diárias, 20 dias.

EVOLUÇÃO — Retorno após 7 meses, sem sintomas gástricos em todo período; fraqueza nos joelhos, tremores, hiperestesia aos ruídos, ao vento frio; sonolência pós-prandial; cefaléia matinal; prescrita **Nux vomica C 12**. Paciente volta no 11.º dia com dor em todas articulações; adotada conduta expectante. Após 2 meses presença de discreta gastralgia e ocorrência esporádica de desejo de água fria, imediatamente vomitada; prescrita dose única de **Bismuthum C 200**. Paciente estava bem quando vista após 3 meses.

CONSIDERAÇÕES — A anamnese desta paciente se caracterizou pela informação espontânea e repetida de grande desejo de água fria, mal suportada, com vômito imediato ao primeiro gole, com outro vômito se a mínima quantidade de água fosse de novo ingerida; isto não acontecia com alimentos sólidos. Desejo e intolerância à água aconteciam de modo esporádico, fora das crises, mas se acentuavam durante o período doloroso.

(*) Livre-docente em Clínica Homeopática pela Universidade do Rio de Janeiro.

Pesquisa repertorial do CASO 1

1. Inquietude ansiosa	MIND, RESTLESSNESS, anxious 73-II
2. Desejo de companhia	MIND., COMPANY, desire 12-II
3. Vômito imediatamente após tomar líquido	STOMACH, VOMITING, drinking, immediately after 532-II
4. Vômitos após quantidade mínima de líquido	STOMACH, VOMITING, drinking, smallest quantity, after 532-II
5. Dor debaixo das unhas	EXTREMITIES, PAIN, fingers, under the nails 1061-I
6. Gosto ferruginoso	MOUTH, TASTE, metallicum 424-II
7. Prurido no couro cabeludo	HEAD, ITCHING of scalp 128-I

O procedimento repertorial, segundo KENT, (2) indicou **Bismuthum**, que coincidiu com todos sintomas, exceto o último. **Arsenicum album** veio em segundo lugar.

A segunda prescrição de **Nux vomica**, baseada no quadro atual, pareceu inoportuna; entretanto, se considerarmos que a paciente costumava suprimir suas cefaléias e dores articulares com recursos alopáticos, deduzimos que este medicamento exteriorizou uma condição ainda não totalmente erradicada que reclamava o mesmo medicamento anterior.

CASO II

QUADRO CLÍNICO — AC, masc., br., 45a. Em 27.12.77 queixa de lesão incapacitante no dorso do pé E, iniciada há 40 dias. Ao exame, placa exulcerada de 70 mm de maior diâmetro, bordas planas, superfície seca deixando transparecer exsudato melicérico-purulento, com dor ao toque nas regiões circunvizinhas (Fig. 1); prurido local, pior ao coçar. Refere eczema recidivante caracterizado por lesões esparsas, há 17 anos, atualmente em acalmia, bem como rinite alérgica com espirros ininterruptos ao se expor ao sol. Caloreto. Apresenta episódios esporádicos, com poucos dias de duração, em que não suporta água, nem outro líquido, vomitando imediatamente após sua ingestão; não tem e nunca teve outros sintomas gástricos; gosto metálico. Inquieto, ansioso, levantando e sentando o tempo todo; difícil para informar; muito exigente para consigo mesmo.

DIAGNÓSTICOS — Ectima. Rinite alérgica.

CONDUTA — **Bismuthum C 30**, 1 dose diária.

EVOLUÇÃO — Etapa I: Retorno no 36.º dia, sem lesão, a qual involuiu desde que iniciado o tratamento (Fig. 2); rinite melhorada; sem medicamento.

EVOLUÇÃO — Etapa II: Paciente retorna após 3 anos (13.5.80) agora com quadro de eczema numular generalizado. Ao exame, lesões numulares eczematosas esparsas no tronco e membros; chama atenção a presença de placas eritemato-descamativas, secas, pruriginosas, envolvendo ambos os cotovelos (Fig. 3); pé E normal. Coriza aquosa. Sensibilidade ao calor. Prurido de couro cabeludo. Vômitos ausentes em todo período. Paciente taciturno, ansioso, autocrítico. Prescrita dose única de **Bismuthum C 200**. No 9.º dia, ausência de lesões (Fig. 4), que se mantinha em retorno após 4 meses.

COMENTÁRIO — Neste segundo paciente havia vômitos imediatos à ingestão de pequena quantidade de líquido e que, embora esporádicos, ocorriam na ausência de outra queixa gástrica. Apesar da inquietude marcante, a auto-recriminação era o sintoma mais chamativo; o **Bismuthum** não consta na respectiva rúbrica. Entretanto, estava presente uma interessante coincidência com a patogenesia deste metal: "erosão pruriginosa junto à tibia e sobre a face dorsal do pé, pior ao coçar"⁽³⁾. Para repertorização puderam ser considerados 11 sintomas, dos quais 7 cobertos por **Bismuthum**; com menos sintomas figuraram **Arsenicum album**, **Mercurius solubilis** e **Natrum muriaticum**.

Fig. 1 — Exulceração do dorso do pé E, dolorosa, incapacidade a deambulação, com 40 dias de evolução, antes de **Bismuthum** (27.12.77).

Fig. 2 — Aspecto residual de ectima de dorso do pé E, no 36.º dia de vigência de **Bismuthum C 30**.

Fig. 3 — Aspecto parcial de eczema numular recidivante, com lesão eritemato-descamativa e pruriginosa sobre o cotovelo D. Prescrito **Bismuthum C 200** (13.5.80). Mesmo doente.

Fig. 4 — Lesão residual de lesão eczematosa de cotovelo E, no 9.º dia após **Bismuthum C 200**.

Na segunda etapa havia surto de eczema numular, condição recidivante anterior à primeira consulta, desta vez após acalmia superior a 3 anos; o paciente ainda apresentava inquietude ansiosa, mas a maioria dos sintomas desapareceu; a corisa mantinha suas características. Chamava atenção um detalhe raro: a localização de lesão eczematosa, seca e pruriginosa sobre os cotovelos, uma situação juxta-óssea que forçava uma comparação com a lesão inicial do pé.

Ambos os casos apresentavam nítido prurido de couro cabeludo, sintoma este ausente na patogenesia de **Bismuthum**. A rubrica referente aos vômitos imediatos à água não está clara no repertório de KENT, considerando-se a nitidez com que este sintoma é descrito nas Matérias Médicas antigas. Basicamente, a patogenesia deste medicamento se caracteriza por: desespero na solidão, inquietude ansiosa que obriga ao movimento ininterrupto, intolerância por água que é vomitada violentamente desde que chega ao estômago, dores nevralgias alternando com dores gástricas, língua branca, gosto metálico e pirose.^(1,4)

Sintomas repertorisáveis do CASO 2

1. Recrimina-se	MIND, REPROACHES himself 71-II
2. Inquietude ansiosa	MIND, RESTLESSNESS, anxious 73-II
3. Díficil de informar	MIND, TALK indisposed to 86-I
4. Sensível ao calor	GENERALITIES, WARM, agg 1412-II
5. Vômitos imediatos após tomar líquido	STOMACH, VOMITING, drinking, immediately after 532-II
6. Vômito pela menor quantidade de líquido	STOMACH, VOMITING, smallest quantity 532-II
7. Gosto metálico	MOUTH, TASTE metallic 424-II
8. Corisa com espirros piorada ao sol	NOSE, CORYZA, air, warm 326-II
9. Lesão pruriginosa no dorso do pé, pior ao coçar	EXTREMITIES, ITCHING, Foot, back of, scratching agg 1027-II
10. Lesão ulcerada no dorso do pé ...	EXTREMITIES, ULCERS, Foot, back of, 1222-I
11. Prurido de couro cabeludo	HEAD, ITCHING of scalp 128-I

Referências bibliográficas

1. ALLEN, H.S. — Leading Remedies, Calcutta, Roy Publ. 1964, p. 62
2. KENT J.T. — Repertory of the Homoeopathic Materia Medica, first indian ed., Calcutta, Roy Publ. 1961
3. VANNIER L., POIRIER J. — Précis de Matière Médicale Homeopathique, Paris, G. Doin, 1948, p. 82-3
4. VOISIN H. — Matière Médicale, T.I., Annecy, Imp. Moderne, 1959, p. 184-6